

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ПЕРСОНАЛОВ

Сафарова Дилноза Ориповна

Бухарский филиал Республиканского центра подготовки и
специализации средних медицинских фармацевтических
работников

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7597060>

ARTICLE INFO

Received: 22th January 2023

Accepted: 30th January 2023

Online: 31th January 2023

KEY WORDS

Медицина, промышленность,
технологии, инновации,
кадры, квалификация.

ABSTRACT

Внедрение в учебный процесс новых инновационных технологий создает ряд удобств для преподавателей и студентов этих высших учебных заведений. Добиться поставленной цели возможно с помощью освоения специальной техники.

Внедрение информационных технологий в систему медицинского образования нашей республики является одним из важнейших вопросов на сегодняшний день. Внедрение в учебный процесс новых инновационных технологий создает ряд удобств для преподавателей и студентов этих высших учебных заведений. Добиться поставленной цели возможно с помощью освоения специальной техники. Широкое применение высокоэффективных образовательных технологий на практике побуждает студентов повышать свои возможности и становиться высококвалифицированными кадрами. Современные интерактивные методы помогают студентам сформировать логическое, творческое, критическое, самостоятельное мышление, развить свои способности, стать конкурентоспособными, зрелыми специалистами и воспитать необходимые специалисту профессиональные качества. Цель преподавания «Медицинского права» для студентов медицинских вузов заключается в том, что в последние годы мы можем наблюдать рост количества правонарушений, совершаемых медицинским персоналом. Помимо профессиональных навыков, для эффективной и свободной деятельности медицинского персонала необходима соответствующая юридическая подготовка. Поэтому преподавание медицинского права имеет важное значение в системе медицинского образования. В рамках применения «новых педагогических и образовательных технологий» к практическому обучению науке медицинского права кафедра судебной медицины и медицинского права проводит практические занятия с использованием различных направлений современных педагогических технологий, основными из которых являются когнитивные, эвристические, инверсионные, интегративные педагогические технологии. На основе технологии, используемой в ходе урока, инициатива и самостоятельность учащихся позволяет обеспечить тщательное и глубокое усвоение знаний, необходимые навыки и умения, тренировать их наблюдательное мышление, память и творческое воображение. В процессе преподавания науки медицинского права использование

новых педагогических технологий методов «Остров сокровищ», «Кластер», «Блиц-опрос», «Оценка», «Журнал-журнал» и «Лабиринт», «Снайпер», «Журнал», приемы учащихся в процессе обучения, работа с различной литературой и текстами вне урока, запоминание пройденного материала, его декламация, свободное изложение своих мыслей, а также учитель имеет возможность оценить всех учащихся в течение одного занятия. Как видно из вышеизложенного, использование инновационных технологий в ходе урока повысит возможности будущих специалистов глубже понять теоретические разделы науки, структурные законы, уметь их наполнять. Важность этого заключается в том, что он развивает логическое мышление у учащихся. Чем раньше он начнет соотносить знания будущих специалистов с ситуациями, с которыми они столкнутся в будущем, тем полезнее. Резюме. Преподавание с широким использованием современных педагогических технологий привело к повышению интереса студентов к науке, к регулярной подготовке к занятиям, к повышению способности самостоятельно мыслить с помощью интернет-системы и, конечно же, к повышению уровня овладения наукой Медицинского права.

Изучение опыта развитых стран мира с учетом местных условий, экономических и интеллектуальных ресурсов, осуществление коренных реформ во всех сферах жизни общества обеспечивает новые достижения. Использование учителем в ходе урока различных активных методов инновационного характера дает возможность учащимся творчески, вдумчиво подходить к усвоению учебного материала, выдвигать новые идеи, обосновывать их, защищать свои мнения, приобретать знания, навыки и умения. В последние годы увеличивается число различных заболеваний, связанных с загрязнением окружающей среды различными мутагенными факторами. В происхождении этих заболеваний свое влияние на клетки имеют мутагенные факторы. В частности, он влияет на процессы клеточного деления, в результате чего происходят изменения в структуре клетки и ее генетического аппарата. Поэтому учитель использует в ходе урока различные инновационные технологии, чтобы дать понимание необходимости мудро относиться к окружающей среде. С помощью вопросов преподаватель определяет общие знания учащихся в области экологии, характер модификационной изменчивости, биометрические методы ее изучения, генотипическую изменчивость, характер ее комбинаторной и мутационной изменчивости, механизмы и медико-биологическое значение. Учитель ведет обсуждение правил во время урока. То есть в ходе обсуждения выявляются знания, мнения и отношения студентов по поводу обозначенных проблем. В заключении учитель дополняет ответы необходимой информацией. Преподаватель разъясняет тему учащимся на основе беседы и вопросов-ответов с использованием таких методов обучения, как наглядные приемы, методы «мозгового штурма», «кластера», «рыбьего скелета», демонстрация, видеометод, метод практической работы, работа с книгами. В ходе урока раздаточные материалы, рисунки, кластеры и т.д.

References:

1. Habibova, M. N. (2021). Jorjina Houellning "Queen of the desert" biografik asarida gertruda Bell timsoli tasviri. *Academic research in educational sciences*, 2(2), 770-778.

2. Habibova, M. N. (2021). The theme feminism in the epistolary novels in modern times. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 11(103), 1101-1105.
3. Habibova, M. N. (2022). THE HISTORY OF THE RUSSIAN EPISTOLARY NOVEL IN EIGHTEENTH CENTURY. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(3), 135-139.
4. Habibova, M. N. (2022). EVALUATIVE OBSERVATION ON DH LAWRENCE'S EPISTOLARY ACHIEVEMENT. *EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH*, 2 (4), 489-494.
5. Habibova, M. (2022). THEORIES OF INTERTEXTUALITY AND THE BASIC FRAMEWORK OF KRISTEVA'S FORMULATION OF HER THEORY OF INTERTEXTUALITY. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(5), 301-307.
6. Habibova, M. N. (2022). A BIOGRAPHY IS A SPECIALIZED FORM OF HISTORY AND BASIC TYPES OF BIOGRAPHIES. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5), 495-503.
7. Habibova, M. N. (2022). Epistolary Novel as a Scientific Problem. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(10), 211-214. Retrieved from <https://www.grnjournals.us/index.php/ajshr/article/view/1575>
8. Habibova, M. N. (2022). The Epistolary Form and Art in Modernist Literature. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(10), 206-210. Retrieved from <https://www.grnjournals.us/index.php/ajshr/article/view/1574>
9. Manzila Nuriddinovna Habibova. (2022). WRITING THE NOVEL OF LETTERS AND THE ANALYSIS OF LETTER FICTION AND DIARY FICTION. *INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY*, 2(11), 260-264. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7389220>
10. Manzila Nuriddinovna Habibova. (2022). EPISTOLARY NARRATOLOGY AND CITATIONS FROM AN EPISTOLARY SOURCE: SAMUEL RICHARDSON'S PAMELA AND CLARISSA AND FRANCES BURNEY'S EVELINA. *EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH*, 2(12), 1131-1135. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7388821>
11. Kurbanova Gulnoz Nematovna, MECHANISM OF DEVELOPING THE
12. PROFESSIONAL THINKING OF STUDENTS.
13. Kurbanova G.N. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL BASES ON DEVELOPING STUDENTS' PROFESSIONAL THINKING IN MEDICAL PEDAGOGICAL EDUCATION // *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* ISSN:1475-7192. - 03/2020. - №Volume 24 - Issue 6. - pp. 3059-3067.
14. KURBANOVA GULNOZ NEMATOVNA DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING THROUGH COMMUNICATIVE SKILLS AMONG STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES. // *International Scientific Journal*. - 2019. - №415. - pp. 550-553.
15. KURBANOVA GULNOZ NEGMATOVNA THE ROLE OF ANCESTRAL HERITAGE IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING OF FUTURE PROFESSIONALS // *International Scientific Journal Theoretical & Applied Science*. - 2020/1/30. - №1 (81). - pp. 447-450.
16. Kurbanova G. N. Formation of professional thinking in future // *International Journal for Advanced Research In Science*. - 2020. - T. 10. - №. 05. - C. 98-102.
17. KURBANOVA GULNOZ NEMATOVNA PROFESSIONAL DEVELOPMENT HISTORY OF SANITARY-HYGIENE WORKS IN THE END OF XIX AND THE BEGINNING OF XX CENTURY. //

International Journal For Advanced Research In Science & Technology. - 2020/4. - №4 (84). - pp. 1009-1013.

18. Курбанова Г. Н. Формирование профессионального мышления у будущих медиков-педагогов // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2019. – № 3. – С. 25-29.

19. Kurbanova G.N. The role of innovative lectures in the improvement of students professional thinking // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 2021, Vol. 11, Issue 3, March, DOI: 10.5958/2249-7137.2021.00419.5. P.-2360-2369.

20. Курбанова Гулноз Негматовна ТАЛАБАЛАР КАСБИЙ ТАФАККУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ МАЪРУЗА МАШҒУЛОТЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ // Биология и интегративная медицина. 2021. №2 (49). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/talabalar-kasbiy-tafakkurini-rivozhlantirishda-zamonaviy-maruzamash-ulotlarining-a-amiyati>

21. Курбанова Г.Н. Пути повышения эффективности обучения русскому языку студентов-медиков с использованием интерактивных технологий на занятиях по русскому языку // Вестник Таджикского национального университета 2019 №5. С -207-212.

22. KURBANOVA G.N. PEDAGOGICAL COMMUNICATION'S ROLE AND IMPORTANCE IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' PROFESSIONAL THINKING. // EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH. - 2022/10/19. - №2 (11). - pp. 914-925.

23. Kurbanova, G. (2022). PEDAGOGIK MULOQOT VOSITASIDA KASBIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-TARIXIY ASOSLARI. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(9), 12–16. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/3614>

24. Г.Н. Қурбанова Бўлажак ўқитувчиларда касбий-оператив тафаккурини ривожлантиришнинг дидактик имкониятлари // Таълим ва инновацион тадқиқотлар. - 2022/8/8. - №8(8). - С. 109-115.

25. G.N., K. (2022). THE SIGNIFICANCE OF THE ANCESTORS HERITAGE IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING OF FUTURE SPECIALISTS. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(2), 272–277. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/828>

26. Kurbanova G.N., Musaeva, D. (2022). DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING OF FUTURE SPECIALISTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *KRS Journal of Social Education*, 2(2), 56–61. Retrieved from <https://krsjournal.com/index.php/krsjse/article/view/52>

27. G.N, K. . (2021). Forming professional thinking among future medical pedagogists. *Middle European Scientific Bulletin*, 12, 84-88. Retrieved from <http://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/518>